

ЖҮГЕРІНІҢ ӨСУ ДАМУ САТЫСЫ МЕН ОЛАРДЫҢ ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРЫ

САГИТОВА М., РАХМЕТОЛЛА С., КЕҢЕСАЛЫ А.
М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің 3курс студенттері

Ғылыми жетекші: **ЖАПАРКУЛОВА ГУЛШАТ БӨЛЕГЕНҚЫЗЫ**
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл жұмыс жүгерінің өсу сатылары мен олардың жұқпалы аурулары туралы мәлімет береді. Жүгерінің әр өсу кезеңі – жас сабағы, қауашақ кезеңі, гүлдену және дәннің жетілуі – өсімдік үшін ерекше маңызға ие және әр сатыда әртүрлі жұқпалы ауруларға сезімтал болады. Аурулардың алдын алу және бақылау шаралары өнім сапасы мен көлемін сақтау үшін маңызды болып табылады. Жұмыстың нәтижесі жүгеріні өсіруде тиімді агротехникалық әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсетеді.

Түйін сөздер: протейн, жүгері, вирус, бактерия, собық

Жүгері – көпқырлы қолданылатын дақыл. Алайда, оның ең маңызды қасиеті – жоғары өнімділігі және жан-жақты пайдалану мүмкіндігінде. Жүгерінің дәні азық және мал азығы ретінде қолданылады: бір килограммында 1,34 азықтық бірлік және 78 г сіңірілетін протеин бар. Жүгері – тропикалық шөптесін өсімдік болып, әртүрлі климатқа жақсы бейімделген және сол себепті оның пісу кезеңдері 70-тен 210 күнге дейін өзгереді.

Камбоджада жүгері жаңбырлы жоғарғы дала жерлеріндегі топыраққа жақсы бейімделген. Жүгері өсімдіктері тік өскен болып, биіктігі 3 метрге жетуі мүмкін, бірақ қыртыстың көп шығу қабілеті төмен. Жүгерінің ғылыми атауы – *Zea mays*, ал кеңінен «corn» (тұқымдық жүгері) деп те аталады. Алайда осы нұсқаулықта оны тек «жүгері» деп атаймыз.[7,1].

Өсімдіктің үздіксіз өсуі мен дамуы үшін жетілмеген жүгері эмбрионының ұштық және тамырлық полюстерінде орналасқан әртүрлі түп жасушалар жиынтығының, яғни меристемалардың, қалыптасуы аса маңызды. Қазақстан аумағында жүгерімен трофикалық байланыста болатын кем дегенде 83 саңырауқұлақ түрі белгілі. Олардың ең көбі собықтарда (34 түр) және жапырақтарда (33 түр) паразиттік өмір сүреді, ал 20 түрі сабақтарда кездеседі.[6,3].

Жүгерінің өсуі мен дамуы үшін ең қолайлы температура 18–32 °С аралығында болады, ал 35 °С және одан жоғары температуралар өсімдік дамуына тежеуші әсер етеді.[8]

Өсімдік аурулары, туындау себептеріне байланысты жұқпалы (түрлі бактерия, вирус, саңырауқұлақ, гематода, т.б. тудыратын) және жұқпайтын (қоректену тәртібінің бұзылуынан, ыстық-суықтан, өнеркәсіп қалдықтарының әсерінен, т.б.) аурулар топтарына бөлінеді.

Қара дақ- Ауру тропиктің салыстырмалы түрде салқын және ылғалды аймақтарында кездеседі, бұл жағдайлар *Turcicum* жапырақ шірігі кең таралған орталарға ұқсас. Алғашында қара, көтеріңкі, жылтыр дақтар пайда болады. Зақымдалған жапырақ ұлпасы некротикалық болып, өледі.[5,4]

3-сурет. Қар дақ жұқтырған жүгері жапырағы.

Собык шірігі- Бұл аурудан экономикалық шығын туралы хабарланымдар жоқ. Дәндерде қара-қоңыр-жасыл жолақтар пайда болып, дән мен собык негізінен басталады. Зақым толық болғанда, собықтар қараңғы және жеңіл көрінеді. Кейбір жағдайларда саңырауқұлақтың енуі дән ұштарының физикалық зақымдануынан болады.[4].

4-сурет. Собык шірігін жұқтырған жүгерілер.

Жалпы айтқанда микро ағзалар мен макро ағзаларды аздық тіпті киде көптігінде жүгеріге айтарлықтай зиян тигізе алады. Сондықтан мөлшермен беруміз керек. Өсімдіктің өсуі мен дамуына, оған қажетті қоректік заттарды беру мөлшеріне байланысты.

Жүгері дәнін үй жағдайында егу және өсіру үшін келесі амалдар орындалды:

1. 1-3 күні алғашқы дәндер ісініп тіпті кейбір алғашқы кішкентай тамыршаларын көрсете бастады.
2. 4-7 күні тамырлары ұзарып өскіндері шығуды бастады.
3. 8-14 күн Өскіндері анық көрінді және алғашқы жапырақтарын жая бастады.
4. 15-21 күн Жасыл түске боялған жапырақтары ұзарып, сабақтары бұрынғыданда нығайа түсті. Тамыр жүйесіде күшіне енген болатын.

5-сурет. Алғашқы 1-3 күн аралығында өскен жүгері.

Суару:

1. Дәннің ісінуі үшін: тұқымдар дымқыл майлыққа қойылған кезде, майлықты суарып, дәннің ісінуіне жағдай жасалды.
2. Топырақты ылғалдандыру үшін: өскіндер пайда болғанға дейін майлық үнемі аздап суарылып отырды, бірақ су көп берілмеді.
3. Көшетке дайындық үшін: өскіндер 8–14 күнде шығып, жапырақтары дамыған кезде майлық ылғалды болып қалуы үшін аз-аздан суару жүргізілді.
4. Көшет отырғызу алдындағы суару: 28–30 күннен кейін, көшеттер алдын ала дайындалған көң араластырылған топыраққа отырғызылғанға дейін суарылды.

1-кесте. Жүгерінің өсудегі температура режимі

Кезең	Күндер	Температура °C
Ісіну кезеңі	1-7	20-25 °C
Өскін	8-14	18-22°C
Көшет	15-28	18-20 °C

Жүгерінің бір собықтағы дәнінің көлемі мен массасы әртүрлі – түп жағында ірі, бас жағында ұсақ. Дәннің ұзыны 5-15 мм-ге, 1000 дәнінің массасы 50-ден 100 гр-ға дейін жетеді.

Жүгері дәнінде, басқа дақылдардай, сайшасы болмайды, ұрығы өте үлкен 15 пайызға дейін болады. Дәннің ұрық жағында собықтың өзегімен байланысатын орнын қабы (чехлик) деп атайды. Ол жүгеріні үгіткенде түсіп қалады. Жүгерінің эндоспермі 80-83, қабыршақтары 4-5, ұрығы 8-15, қабы (чехлик) 1,2-1,8 пайыз болады. Жүгерінің қалқаншасы өте үлкен, ол ұрықтың 90 пайызын алады. Эндоспермі мүйізтәріздес немесе ұнтәріздес болады. Мүйізтәріздес эндоспермде ақуыз көп.

Дәннің орташа химиялық құрамы: ақуыз (Пх6,26)–11,3+14,3 крахмал – 45,2 + 64,2, қант – 1,74 + 8,0, май – 7,2+14,4, күлділігі – 1,0+1,37 пайыз. Бұлар оның анатомиялық бөлшектерінде төмендегіше орналасқан.[3]

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. И.А., Самусь М.В., Алексеенко Е.В., Короткин В.М., Артюшенко Н.Н., Белогорцева Л.А., Гаркушка В.Г., Князев Р.А., Ашабоков А.Б. от КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко - Романенко А.А., Супрунов А.И., Лавренчук Н.Ф., Толорая Т.Р., Пацкан В.Ю., Петрова М.В. от Национальной Ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника – Лобач
2. eBook ISBN: 1-4020-2607-2. Print ISBN: 1-4020-1823-1. ©2004 Springer Science + Business Media, Inc. Print ©2004 Kluwer Academic Publishers. Dordrecht
3. Изтаев Ә.І., Ермекбаев С.Б. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: Оқулық / Ә.І. Изтаев, С.Б. Ермекбаев. – 2014. – 416 бет. ISBN 978-601-217-473-1
4. ISBN: 970-648-109-5. AGROVOC descriptors: Plant diseases; Zea mays; Bacterial diseases; Viruses; Fungi disease; Mildews; Leaf area; Fusarium; Smuts; Rots; Penicillium; Charcoal; Nigrospora; Cephalosporium; Kernels; Botryodiplodia; Dwarfism; Necrosis AGRIS category codes: H20 Plant Diseases; F01 Crop Husbandry Dewey decimal classification: 633.15
5. <https://kk.wikipedia.org/wiki/>
6. УДК 633.15:632.1/.4+631.52. Б Б К 41.3. Болезни кукурузы: этиология, мониторинг и проблемы сортоустойчивости. Иващенко В. Г. - Санкт-Петербург - Пушкин : ФГБНУ ВИЗР, 2015 - 286 с. (Приложение к журналу "Вестник защиты растений").
7. © The State of New South Wales. NSW Department of Primary Industries 2008. ISBN 978 0 7347 1882 2. First published January 2008
8. ISBN:978-0-387-79417-4 e-ISBN: 978-0-387-79418-1. DOI:10.1007/978-0-387-79418-1. Library of Congress Control Number: 2008941105. © Springer Science+Business Media, LLC 2009